

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Аширова Ноила Хасановна

Чирчикский государственный педагогический университет

noilaashirova00@gmail.com

900310939

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997990>

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема современного высшего педагогического образования, связанная с формированием и развитием профессиональных компетенций будущего преподавателя истории. На основе анализа педагогического опыта представлены различные понятия "профессиональная квалификация учителя" для определения профессиональных компетенций будущего учителя истории, которые необходимы для повышения качества подготовки учителей в процессе академической и внеаудиторной деятельности в вузе.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, образование, высшее образование, профессиональная квалификация, педагогическое образование, общество, модерация, такая компетентность, учитель истории.

Abstract: the article deals with the actual problem of modern higher pedagogical education related to the formation and development of professional competencies of a future history teacher. Based on the analysis of pedagogical experience, various concepts of "professional qualification of a teacher" are presented to determine the professional competencies of a future history teacher, which are necessary to improve the quality of teacher training in the process of academic and extracurricular activities at the university.

Keywords: professional competence, education, higher education, professional qualification, pedagogical education, society, moderation, such competence, history teacher.

Аннотация: Мақолада бўлажак тарих фани ўқитувчисининг касбий компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш билан боғлиқ замонавий олий педагогик таълимнинг долзарб муаммоси кўриб чиқилади. Педагогик тажрибаларини таҳлил қилиш асосида келажакдаги тарих фани ўқитувчисининг университетдаги академик ва дарсдан ташқари ишлар жараёнида ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини ошириш учун зарур бўлган касбий ваколатларини аниқлаш "ўқитувчининг касбий малакаси" тушунчасининг турли талқинлари келтирилган.

Калит сўзлар: касбий ваколатлар, таълим, олий таълим, касбий малака, педагогик таълим, жамият, модернизация, кабий компетенция, тарих ўқитувчиси.

Сегодня современную образовательную систему разделяют значительные изменения, связанные с ее модернизацией, одной из главных задач которой является повышение качества образования и педагогической воспитанности. Модернизация высшего образования связана с постоянным стремлением к личностному совершенствованию и профессиональному росту, с потребностями общества в конкурентоспособных, квалифицированных преподавателях. Повышение качества образования является одной из главных задач модернизации образовательной системы, педагогического образования. Общество ожидает от системы высшего педагогического образования не

только специалистов, но и педагогов-новаторов. Глубоко духовные и нравственные, учителя со своей собственной системой способны создавать и внедрять новые идеи и технологии критического мышления, творческого, независимого обучения и воспитания. Основной задачей высшего педагогического образования является формирование следующего, наряду с формированием гармонично развитой личности:

- профессиональная квалификация преподавателя, поскольку квалифицированный преподаватель сможет добиться наилучших результатов в своей педагогической деятельности;

- квалифицированный преподаватель положительно влияет на формирование компетентно развитых, творчески мыслящих учащихся в процессе выполнения воспитательной работы;

профессиональная компетентность помогает осуществлять личностную, социально-психологическую и дидактическую деятельность. Формирование и развитие профессиональной компетентности преподавателя происходит в процессе его профессиональной деятельности, одновременно в высшей педагогической системе. Образование формирование профессиональной компетентности будущего учителя рассматривается как ее формирование на этапе усвоения. Переход к компетентностной парадигме в образовании подразумевает формирование педагога, способного успешно адаптироваться к постоянно меняющимся социокультурным условиям жизни, заниматься самообразованием на протяжении всей своей карьеры, демонстрировать независимость и креативность. В связи с этим формирование профессиональных компетенций студента – будущего педагога в системе высшего педагогического образования является актуальным. Вопросы профессиональной компетентности педагога Е. Н. Бондаренко, И. С. Гаврилова, З. У. Завзанова, Т. А. Зотова, И. А. Патронова, Н. А. Чечева, Ю.А. Шуплесова и др. [1] . Е. Н. Бондаренко отметила, что "профессиональной компетентности будущего учителя отвечают взаимностью французские исследователи Г. Лабруно, Ф. Ньюман, П. Тутен. [2] понятие "профессиональная компетентность педагога" рассматривается авторами как синтез научных и психолого-педагогических знаний, педагогических навыков и умений, определяющих успешность деятельности педагога. Одни исследователи понимают профессиональные компетенции педагога как совокупность знаний, умений и герцеговин, а также умение применять их в педагогической деятельности; другие рассматривают их как незаменимые качества педагога, сочетающие в себе знания, навыки и опыт, необходимые для решения педагогических задач [3]. Содержание понятия "профессиональные компетенции" научная (профессиональная) компетентность учителя - это педагогически адаптированная система: научные знания, методы деятельности; они воспринимаются как опыт творческой деятельности в виде способности принимать эффективные решения в проблемных ситуациях. Отсутствие возможности систематически реализовывать этап "применение" в рамках подготовки бакалавров, который является важным условием формирования любой компетенции, позволяет говорить о необходимости формирования профессиональной компетентности преподавателя истории и обществознания. Лос-Анджелес. Ярикова считает, что "суть преемственности заключается в сохранении элементов системы непрерывного образования или ее индивидуальных особенностей при переходе в

новое состояние" [4]. Ограничивать профессиональную подготовку только этапом преподавания естественных наук означает игнорировать такие важные составляющие профессиональной компетентности учителя, как общая и функциональная грамотность и, самое главное, общий уровень ментальной и духовной культуры, для чего необходимо создавать условия. Система профессионального образования является автономной подсистемой образования и не может решать задачи формирования профессиональных компетенций, изолированные от других подсистем, отличных от профессионального образования. Умение применять знания в процессе педагогической деятельности является показателем компетентного подхода к организации профессиональной подготовки в рамках интегрированной системы сначала на этапе преддипломной практики, а затем и на начальном этапе [5]. "История" как наука должна воспитывать патриотические, гражданские качества.

- Изучение науки "история" позволяет овладеть аналитическим подходом к оценке действительности, выявлять тенденции исторического развития и, соответственно, прогнозировать последствия решений, принимаемых в различных сферах жизнедеятельности;

- Главной задачей учителя истории в процессе преподавания своего предмета является развитие исторического сознания у подрастающего поколения;

- В процессе изучения "истории" студент "учится оценивать сегодняшний день с точки зрения прошлого и учиться осознанному выбору между добром и злом, честью и позором" [6].;

Самые яркие, страшные, трагические, великие моменты в истории своего народа и страны;

- учитель должен не только владеть методикой преподавания своего предмета, но и осуществлять инновационную деятельность. Процесс преподавания истории: необходимо применение различных технологий (развивающих, личностно-ориентированных, модульных, персонально-контекстных, компьютерного обучения). История она должна работать не только с хронологией, картографией, биографическими материалами, историческими концепциями, историческими фактами национальной и всеобщей истории и т.д. Обучение студентов, в свою очередь, требует большего. Качественная подготовка учителей истории должна не только осуществлять учебно-воспитательный процесс на высоком уровне, но и внеисторическая работа студентов должна формировать профессиональные компетенции. Будущие учителя истории "Учителя истории" состоят из трех компонентов как структурное образование, которые, в свою очередь, включают в себя ряд компетенций:

- социально-психологические (социально-психологические компетенции и умения в области профессиональной деятельности, состоящие из социально-психологических знаний, умения применять навыки и готовности к социальному взаимодействию, социально-психологической адаптации и мобильности);

- дидактические (дидактические компетенции - это синтез научных знаний, навыков, приобретенных студентом, видов деятельности в виде методов деятельности);

- личностный (стимулирующий личностные компетенции для личностного и профессионального роста студента). Учитель на уроке является самостоятельным субъектом психологической (воспитательной и просветительской) деятельности,

которая, как правило, не признается важной в массовой педагогической практике и не рассматривается как самостоятельный объект исследования в педагогической теории. Учитель работает с развивающейся личностью ученика, выступая в роли "создателя элементов личности другого человека" (посредством использования новых методов обучения, включая прикладные исследования), "внося свой вклад" в его личность. Понятия "компетентностный подход" и "базовые компетенции" получают распространение в связи с дискуссией о проблемах и методах модернизации образования. Хуторской А.В. в своем исследовании выделил следующие группы базовых компетенций местного образования:

Ценностно-смысловая компетентность.

Общекультурная компетентность.

Образовательная и когнитивная компетентность.

Информационные силы.

Коммуникативные способности.

Социальная и трудовая компетентность.

Авторитет для личного самосовершенствования.

Базовые компетенции формируются только в опыте их деятельности, поэтому образовательная среда должна быть построена таким образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их формированию. В заключение, для того чтобы подготовить преподавателя, который занимается формированием образовательных компетенций, учителю недостаточно быть осведомленным в этой области, необходимо четко выражать результат своей итоговой и промежуточной работы, необходимо подумать об оптимизации образовательного процесса, что позволяет организовать работу студента. Это означает, что современный учитель должен обладать большим жизненным опытом, научными знаниями, быть инициативной и творческой личностью. Это необходимо для того, чтобы донести знания до студентов и развить достаточно высокую квалификацию при внедрении полученных знаний в жизнь в комплексе. Студенческое самоуправление позволяет реализовать ряд важных компетенций в рамках социального и коммуникативного компонентов общепрофессионального блока.

Список использованной литературы:

1. Антонова А. В. Структурно-функциональная модель формирования профессиональной компетентности студентов в процессе внеаудиторной деятельности по истории // Р. 2011. 4-5 б.
2. Бондаренко Е. Н. Взгляды на профессиональные компетенции современного учителя в разных странах мира // Р. 2000. 42-44 б.
3. Попова Е. В. Формирование профессиональных компетенций бакалавров педагогического вуза // Ч. 2013. 11 б.
4. Мутирова А. С. Преимущество в формировании профессиональной направленности студентов // Вестник Адыгейского государственного университета: Сетевое электронное научное издание. Серия 3: педагогика и психология. 2008. № 7.
5. Ярикова Л. И. Педагогика непрерывного образования в системе наук о человеке // Вестник ТГПУ. 2009. № 7(85). С. 122-125.

6. Гиркин И. В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных компьютерных технологий. // Информационные технологии. 1998. № 6.
7. Актуальные вопросы методического обучения истории в средней школе / Под ред. А.Г. Колоскова. – М.: Педагогика, 1984.
8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989
9. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989
10. Вагин А. Методика преподавания истории в средней школе.- М.: Просвещение, 1968
11. Видюкова Н.В. Актуальность применения информационных технологий при формировании ключевых компетенций учащихся. Пед. Мастерская 2004, №4
12. Toshtemirova, S. A., & Ilmurodova, F. S. INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TASHXISLASH ASOSLARI.
13. Shokirovna, I. F. (2022). ZAMONAVIY OQITUVCHI DAVR TALABI. PEDAGOGS jurnali, 8(3), 68-72.
14. Shokirovna, I. F. (2022). TARIX FANLARINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN HAMKORLIK MEKANIZMLARINING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI. Academicresearchineducationalsciences, 3(4), 1236-1244.
15. Shokirovna, I. F. (2022, April). INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER IN MODERN CONDITIONS. In E Conference Zone (pp. 111-115).
16. Илмуродова, Ф. Ш. (2022). ТАЪЛИМ СИФАТИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ВА УНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7).

